

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 548510, +62 274 548508
Faks. +62 274 563212, http: //www.feb.ugm.ac.id, E-mail: dekan.feb@ugm.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: **5833/UN1/FEB.1/AKM/DI/2022**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama: Anthonius H. Citra Wijaya
NIM: 20/468032/SEK/00643
Program Studi: Ilmu Akuntansi
Semester: 4 (empat)

terdaftar aktif sebagai mahasiswa di Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Akuntansi sejak Semester Gasal TA 2020/2021 sampai dengan Semester Genap TA 2021/2022. Saat ini mahasiswa yang bersangkutan dalam proses tahapan pengumpulan data untuk menyelesaikan laporan *Independent Study*.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

24 Juni 2022
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

✶ Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D. ✶
NIP. 197805202005011002